

Original paper

TASVIRIY SAN'AT YO'NALISHI TALABALARIDA MUSTAQIL IJODIY FAOLIYATGA MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YONDASHUVLARI

© S.A.Nurmurodova¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda mustaqil ijodiy faoliyatga motivatsiyani shakllantirish zarurati, shuningdek, bu jarayonni ta'minlovchi psixologik, pedagogik va innovatsion omillar yoritilgan. Motivatsiya komponentlarining san'at ta'limidagi o'rni, shuningdek, AR/VR (Augmented Reality — kengaytirilgan reallik, Virtual Reality — virtual reallik) kabi raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga ta'siri ilmiy asosda tahlil qilingan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — tasviriy san'at yo'nalishi talabalarida mustaqil ijodiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirish mexanizmlarini aniqlash, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada dialektik yondashuv, tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, sotsiologik so'rovnomalar, ekspert baholash, statistik tahlil, pedagogik kuzatuv, shuningdek sketching, AR/VR texnologiyalarini tajribaviy qo'llash usullari qo'llaniladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarda motivatsiyaning shakllanishi ularning texnik malakasi, emotsional qiziqishi va raqamli vositalardan foydalanish darajasi bilan chambarchas bog'liq. 120 nafar talaba o'rtasida o'tkazilgan so'rovlar motivatsiyani oshirishda kreativ topshiriqlar, sketching mashqlari va AR/VR texnologiyalarining yuqori samaradorligini tasdiqladi.

XULOSA: mustaqil ijodiy faoliyatni rivojlantirish, motivatsiya komponentlarini uyg'unlashtirish va ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish tasviriy san'at yo'nalishida o'qiyotgan talabalar motivatsiyasini sezilarli oshiradi. Bu jarayon bo'lajak rassom-pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: motivatsiya, ijodiy faoliyat, tasviriy san'at, sketching, AR/VR, sensomotor malaka, kreativlik, mustaqil ta'lim.

Iqtibos uchun: S.A.Nurmurodova, Tasviriy san'at yo'nalishi talabalarida mustaqil ijodiy faoliyatga motivatsiyasini shakllantirishning pedagogik-psixologik yondashuvlari // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B.309–315.

**ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
МОТИВАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У**

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

©С.А.Нурмурадова¹ ✉

¹ Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются психологические, педагогические и инновационные основы формирования мотивации к самостоятельной творческой деятельности у студентов художественных направлений. Анализируются мотивационные компоненты, а также влияние цифровых технологий, включая AR/VR, на развитие творческой активности.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявить механизмы формирования мотивации к самостоятельной художественной деятельности, оценить факторы, влияющие на её развитие, и разработать практические рекомендации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании применялись диалектический подход, анализ и синтез, сравнительный анализ, социологический опрос, экспертная оценка, статистические методы, педагогическое наблюдение, а также экспериментальное использование скетчинга и AR/VR технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что формирование мотивации тесно связано с уровнем технических навыков студентов, их эмоциональной вовлечённостью и степенью использования цифровых инструментов. Опрос 120 студентов подтвердил высокую эффективность творческих заданий, скетчинга и AR/VR технологий в повышении мотивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие самостоятельной творческой деятельности, гармонизация мотивационных компонентов и внедрение инновационных технологий существенно повышают мотивацию студентов художественных направлений и способствуют укреплению профессиональных компетенций будущих педагогов-художников.

Ключевые слова: мотивация, художественное образование, творческая деятельность, скетчинг, AR/VR, сенсомоторные навыки, креативность, самостоятельное обучение.

Для цитирования: С.А.Нурмурадова, Педагогико-психологические подходы к формированию мотивации к самостоятельной творческой деятельности у студентов художественных направлений // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 309–315.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO FORMING MOTIVATION FOR INDEPENDENT CREATIVE ACTIVITY AMONG FINE ARTS STUDENTS

©Sevaraxon A. Nurmurodova¹ ✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the psychological, pedagogical, and innovative foundations of forming motivation for independent creative activity among fine arts students. The role of motivational components and the impact of digital tools, including AR/VR technologies, on artistic learning are analyzed.

AIM: The aim of the study is to identify mechanisms for developing motivation toward independent creative activity, evaluate influencing factors, and propose practical recommendations.

MATERIALS AND METHODS: the research employed dialectical analysis, synthesis, comparative analysis, sociological surveys, expert evaluation, statistical methods, pedagogical observation, and experimental use of sketching and AR/VR technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that students' motivation correlates strongly with their technical skills, emotional engagement, and proficiency in digital tools. A survey of 120 students confirmed the effectiveness of creative tasks, sketching exercises, and AR/VR technologies in enhancing learning motivation.

CONCLUSION: strengthening independent creative activity, harmonizing motivational components, and integrating innovative technologies significantly increase students' motivation in fine arts education and contribute to the development of professional competencies of future art educators.

Keywords: motivation, creative activity, fine arts education, sketching, AR/VR technologies, sensorimotor skills, creativity, independent learning.

For citation: S.A.Nurmurodova (2025) 'Pedagogical and psychological approaches to forming motivation for independent creative activity among fine arts students', *Inter education & global study*, vol.3 (12), pp. 309–315. (In Uzbek).

Motivatsiya, ijodiy faoliyat va tasviriy san'atni o'qitish jarayonidagi psixologik-pedagogik mexanizmlar ilmiy adabiyotlarda keng ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarda bir qator bo'shliqlar mavjud. Zamonaviy motivatsiya nazariyalari ichida Deci va Ryanning *Self-Determination Theory* (1995) eng asosiy o'rinni egallaydi. Unga ko'ra, talaba motivatsiyasining shakllanishi uchta asosiy komponent — avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlikning qondirilishiga bog'liq. Tasviriy san'atda bu komponentlar ayniqsa muhim, chunki ijodiy faoliyat ichki motivatsiyaga ko'proq tayanadi. Vygotskiy (1978) tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" (ZPD) nazariyasida esa talabanning ijodiy faoliyatga kirishishi uchun pedagog tomonidan beriladigan emotsional va intellektual qo'llab-quvvatlash hal qiluvchi omil ekani ta'kidlanadi. Bu yondashuv tasviriy san'atdagi *sketching*, *kompozitsion izlanish*, *vizual kuzatuv* kabi jarayonlarda muhim rol o'ynaydi.

Ijodiy faoliyatning psixologik asoslari bo'yicha Guilford (1967) va Torrance (1974) kreativlikni divergent fikrlash, original g'oya yaratish, moslashuvchanlik va detallarga

sezgirlik orqali izohlaydi. Tasviriy san'at yo'nalishidagi talabalarda mazkur komponentlarni rivojlantirish motivatsiya bilan bevosita bog'liq ekani ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan (Amabile, 1996).

Pedagogik yondashuvlarda Kolbning tajribaviy o'qitish modeli (1984) alohida ahamiyatga ega. Unga ko'ra, o'quvchi bilimi to'rt bosqich orqali shakllanadi:

1. konkret tajriba,
2. refleksiya,
3. abstrakt tushuncha,
4. faol eksperiment.

Tasviriy san'atda sketching, rang bilan ishlash, kompozitsiya tuzish–bular aynan “konkret tajriba” bosqichlaridir; VR/AR texnologiyalari esa “faol eksperiment” bosqichini kuchaytiradi.

Raqamli texnologiyalar ta'limdagi kognitiv jarayonlarga ta'sirini Mayerning *Multimedia kognitiv nazariyasi* (2003) asoslab beradi. Uning ta'kidlashicha, vizual va verbal axborotning birgalikda qo'llanishi o'quv materialini chuqurroq anglashga yordam beradi. zamonaviy texnologiyalarining samaradorligi ham aynan mana shu tamoyil bilan izohlanadi. Yangi bosqichdagi raqamli texnologiyalar bo'yicha so'nggi yillardagi tadqiqotlar (Billinghurst, 2015; Radianti, 2020) vizual idrokning kuchayishi, fazoviy tasavvur rivoji, texnik malakalar tezroq shakllanishi va o'quvchining emotsional ishtiroki ortishi motivatsiyani sezilarli oshirishini ko'rsatadi. Tasviriy san'at ta'limida AR yordamida kompozitsiya chiziqlari, perspektiva, proporsiya kabi murakkab tushunchalarni real vaqt rejimida ko'rsatish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlarda tasviriy san'at ta'limidagi motivatsiya–texnik malaka–innovatsion texnologiyalar o'zaro ta'siri yetarlicha tizimli tadqiq qilinmagan. Ko'plab tadqiqotlar motivatsiyaning umumiy psixologik jihatlariga e'tibor qaratgan bo'lib, ijodiy faoliyatning o'ziga xos san'at didaktik mexanizmlari ko'pincha e'tibordan chetda qolgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning tasviriy san'at motivatsiyasiga ta'siri, ayniqsa kompozitsiya, rangshunoslik va vizual kuzatuv jarayonlaridagi roli yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Tasviriy san'at darslarida ijodiy faoliyatdagi motivatsiyani oshirishning pedagogik mexanizmlari sifatida quyidagilar asos qilib olindi:

1. Didaktik mexanizmlar: modul asosidagi o'quv dasturlari; ijodiy topshiriqlar ketma-ketligining murakkablashib borishi; talabani o'z natijasini baholashi (self-assessment).

2. Metodik mexanizmlar: sketchingni asosiy amaliy metod sifatida qo'llash; rang bilan ishlash bo'yicha mini-mashqlar tizimi; kompozitsion yechimlar ustida tezkor eskizlar ishlash.

3. Psixologik mexanizmlar: muvaffaqiyatni kichik bosqichlarga bo'lish; ijodiy jarayonda emotsional qo'llab-quvvatlash; ijobiy muhit yaratish, talabani shaxsiy qadrini oshirish.

4. Innovatsion yondashuvlar: raqamli grafik dasturlar (Procreate, SketchBook) AR/VR texnologiyalar bilan ko'rish burchaklarini o'rganish, onlayn galereyalar orqali vizual dunyoqarashni kengaytirish

Zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida tasviriy san'at yo'nalishida AR (Augmented Reality — kengaytirilgan reallik) va VR (Virtual Reality — virtual reallik) texnologiyalaridan foydalanish talabalarning ijodiy motivatsiyasini oshirishning eng samarali innovatsion vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonini vizual, interaktiv va tajribaviy jihatdan boyitadi, talabaning fazoviy tasavvuri, badiiy tafakkuri va mustaqil ijodiy faoliyatini yangi bosqichga ko'taradi. AR texnologiyalari real muhitga qo'shimcha virtual elementlar qo'shish orqali o'quvchiga ko'rsatmani yanada tushunarli ko'rinishda taqdim etadi. Bu usul ayniqsa quyidagi yo'nalishlarda samarali: Talaba kamera orqali real predmetlar kompozitsiyasini ko'radi, raqamli texnologiya esa uning ustiga to'g'ri konstruksiya chiziqlarini, og'irlik markazlari, "oltin kesim" bo'ylab bo'linmalar, yorug'lik-soya yo'nalishlarini ko'rsatib beradi. Bu kompozitsiya qonuniyatlarini tushunishga kuchli yordam beradi. Talaba telefon yoki planshetni turli burchaklardan yo'naltirganida AR gorizont chizig'ini, yo'nalish chiziqlarini, proporsiya qiyoslarini real vaqt rejimida ko'rsatadi. Buning natijasida perspektiva xatolari keskin kamayadi. Talaba o'z rasmiga virtual tarzda ranglar qo'shib ko'radi. Bu esa o'z navbatida rang tanlashdagi ikkilanishni kamaytiradi, rang kombinatsiyalarini tez topishga yordam beradi. VR texnologiyalari talabaning to'liq virtual muhitga kirishi orqali badiiy idrokning yangi bosqichini shakllantiradi. Talaba virtual ko'zoynak orqali: Luvr muzeyiga, Metropoliten muzeyiga, O'zbekiston Davlat San'at muzeyiga virtual sayr qilishi mumkin. Bu jarayon talabada san'atga qiziqish, badiiy zavq, estetik ehtiyoj kuchayadi — bu esa motivatsiyaning eng kuchli psixologik omilidir. Virtual muhiti 3D shakllar bilan ishlash imkonini yaratadi. Bu jarayonda haykaltaroshlik asoslari, konstruktiv shakllar, "nur-soya" munosabatlari bilan interaktiv tajriba orttiriladi. Talaba VR orqali tog' manzarasi, qadimiy shahar ko'rinishi, suv bo'yidagi kompozitsiya tasvirlanadigan muhitga "kiradi". Ushbu usul talabaga tasviriy materialni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish, yorug'likning tabiiy o'zgarishlarini his qilish hamda kompozitsiyani joyida tuzish imkonini beradi.

Tadqiqotlar (shu jumladan 2024-yilda Buxoro davlat Pedagogika institutida o'tkazilgan kuzatishlar) shuni ko'rsatadiki:

- 74% talaba VR orqali muzeylarga sayr qilishdan so'ng tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishi oshgan.
- 67% talaba AR yordamida kompozitsiya chizishni osonroq anglaganini bildirgan.
- 59% talaba AR-da rang tanlash funksiyasi motivatsiyani sezilarli oshirganini aytgan.
- 82% talaba bunday texnologiyalar mustaqil ta'limga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirganini ta'kidladi.

Bu raqamlar AR/VR motivatsiyani oshiruvchi kuchli faktor ekanini tasdiqlaydi. O'tkazilgan tadqiqotlar, tahliliy materiallar va statistik natijalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Mustaqil ijodiy faoliyat tasviriy san'at yo'nalishidagi talabalar motivatsiyasining asosiy manbai hisoblanadi.

2. Motivatsiya kognitiv, emotsional, irodaviy va sensomotor komponentlarning uyg'unlashuvi orqali shakllanadi.

3. Sketching, erkin kompozitsiya mashqlari, raqamli grafika vositalari motivatsiyani kuchaytiradigan eng samarali vositalardir.

4. Talabalarning texnik malakasi yetarli bo'lmaganda motivatsiya pasayadi — demak, texnik tayyorgarlik va motivatsiya bir-biriga bog'liq.

O'quv dasturlari zamonaviy metodik yechimlar bilan boyitilishi, mustaqil ta'lim texnologiyalari esa tizimli ravishda joriy qilinishi lozim.

Xulosa qilib aytganda AR/VR texnologiyalari tasviriy san'at ta'limida vizual idrokni chuqurlashtiradi, fazoviy tasavvurni kengaytiradi, ijodiy jarayonni interaktiv qiladi, eng muhimi — talabada kuchli ichki motivatsiya uyg'otadi. Ushbu texnologiyalardan oqilona foydalanish mustaqil ijodiy faoliyatni faollashtiradi, bo'lajak rassom-pedagogning kasbiy kompetensiyasini sezilarli oshiradi. Estetik tarbiya talabani tasviriy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini bevosita shakllantiradi. Chunki estetik ehtiyoj kuchaysa, ijodiy qiziqish va kreativ g'oya yaratish jarayoni ham faollashadi. Bu jarayon go'zallikni idrok qilish, estetik hislarni shakllantirish, san'at asariga nisbatan emotsional-qadriyatli munosabat, badiiy faoliyatda o'z ifodasini topish bosqichlarda kechadi. Shu sababli tasviriy san'at o'qituvchisi estetika bilan bog'liq mashqlarni (rang uyg'unligi, kompozitsiya ritmi, shakllar dinamikasi) muntazam qo'llashi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Deci, E. L. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior / E. L. Deci, R. M. Ryan. — New York : Plenum Press, 1995. — 372 p.
2. Vygotsky, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes / L. S. Vygotsky. — Cambridge, MA : Harvard University Press, 1978. — 159 p.
3. Guilford, J. P. The Nature of Human Intelligence / J. P. Guilford. — New York : McGraw-Hill, 1967. — 538 p.
4. Torrance, E. P. Torrance Tests of Creative Thinking: Technical-Norms Manual / E. P. Torrance. — Lexington, MA : Ginn & Co., 1974. — 212 p.
5. Zaytsev A. S. Rangshunoslik va rangtasvir ilmi. — Moskva: Iskusstvo, 1986. — 158 b., il.
6. Abdullayev S. F., Gadoyev I. N. Rangtasvir: O'quv qo'llanma. — Navoiy: 2022. — 123 b.
7. Dustova D. S., Abdullayev S. F. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi estetik tayyorligida pedagogik va badiiy-ijodiy komponentlarning o'zaro bog'liqligi // PEDAGOGS jurnali. — 2022.

8. Abdullayev S. F., Umarova S. M. Skech–chizmalari tasviriy san’at o’qituvchilarini tayyorlashda innovatsion yo’nalish sifatida // Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar: xalqaro ilmiy-metodik jurnal. – 2023. – №10. – B. 85–88..

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nurmurodova Sevaraxon Alijon qizi**, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti, [**Нурмурадова Севарaxon Алижон кизи** базовый докторант Бухарского государственного педагогического института], [**Nurmurodova Sevaraxon Alijon qizi** basic doctoral student of the Bukhara State Pedagogical Institute], manzil: O‘zbekiston, Buxoro viloyati Amir Temur ko‘chasi 36uy, [адрес: Узбекистан, Бухарская область, город Бухара, улица А. Темура 36 дом], [Address: Uzbekistan, Bukhara region, Bukhara city, A. Temur streethouse 36], E-mail: sevaranurmurodova725@gmail.com